

References

1. Web of humanities (2025) Journal of Social science and humanitarian
2. Rahma Widi, Annisa T, Hafni Hafsan (2025) Analysis of the effectiveness of the Duolingo application in English pronunciation learning.
3. Sherly Marlinda, Nyimas N.H (2024) Improving pronunciation skills with ELSA speak an AI-based learning.

INGLIZ TILIDA SPEAKING (GAPIRISH) JARAYONIDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING SAMARALI YECHIMLARI

To'ychiyeva Sevinch
Filologiya (ingliz tili) 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilini o'rganish jarayonida speaking (gapirish) ko'nikmasini rivojlantirishda uchraydigan muammolar va ularning samarali yechimlari yoritilgan. Talabalarning psixologik to'siqlari, omma oldida gapirishdagi qo'rquv, lug'at boyligining yetishmasligi hamda talaffuzdagi kamchiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, speaking ko'nikmasini rivojlantirishda zamonaviy mobil ilovalar, sun'iy intellekt texnologiyalari va amaliy mashqlarning ahamiyati asoslab beriladi

Kalit so'zlar: speaking, ingliz tili, nutqiy kompetensiya, psixologik to'siq, omma oldida nutq, mobil ilovalar.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida ingliz tilida erkin va ravon gapira olish shaxsning ta'limiy hamda kasbiy muvaffaqiyatida muhim o'rin egallaydi. Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida talabalar grammatik bilimlarni

yetarli darajada egallagan bo'lsalar-da, speaking ko'nikmasini amaliy jihatdan qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Ko'plab talabalar fikrini ingliz tilida erkin ifodalashdan tortinadi, bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ingliz tilida gapirish jarayonida uchraydigan muammolarni aniqlash va ularga samarali yechimlar topish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ingliz tilida speaking jarayonida uchraydigan muammolar:

Talabalar orasida eng keng tarqalgan muammolardan biri bu — psixologik to'siq, ya'ni o'ziga ishonchsizlik va xato qilishdan qo'rquvdir. Omma oldida gapirish jarayonida hayajonlanish, boshqalarning fikridan qo'rqish talabani nutqini to'xtatib qo'yadi. Natijada u bilgan bilimlarini amalda qo'llay olmaydi.

Ikkinchi muammo — lug'at boyligining yetishmasligi. Talaba kerakli so'z yoki iborani eslay olmaganda, gap yarim yo'lda qoladi. Bu holat nutqning ravonligini pasaytiradi va ishonchsizlikni kuchaytiradi.

Shuningdek, talaffuz muammolari va grammatik xatolardan haddan tashqari qo'rqish ham speaking ko'nikmasining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab talabalar to'g'ri gapirishga harakat qilib, nutq jarayonida sekinlashib qoladilar. Bundan tashqari, darslarda amaliy mashg'ulotlarning kamligi, ya'ni gapirishga yetarli vaqt ajratilmasligi ham muhim muammo hisoblanadi.

Speaking ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan samarali yechimlar:

Speaking ko'nikmasini rivojlantirishda eng muhim yechimlardan biri — qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishdir. Talabaga xato qilish tabiiy jarayon ekanligi tushuntirilsa, u erkin gapira boshlaydi. Dars jarayonida rol o'yinlari, juftlik va guruhli ishlash, munozaralar hamda taqdimotlar tashkil etish talabalarni faol nutqqa jalb etadi.

Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa mobil ilovalar speakingni rivojlantirishda katta imkoniyat yaratmoqda. Masalan, Duolingo va BBC Learning English lug'at boyligini oshirishga yordam bersa, Elsa Speak talaffuzni sun'iy intellekt asosida

to‘g‘rilaydi. Cambly va HelloTalk ilovalari orqali esa talabalar xorijliklar bilan jonli muloqot qilish imkoniga ega bo‘ladilar.

Omma oldida gapirishdagi uyalish va qo‘rquvni yengish uchun psixologik mashqlar muhim ahamiyatga ega. Jumladan, nutqdan oldin chuqur nafas olish, nutqni oldindan rejalashtirish, oynaga qarab mashq qilish va kichik auditoriyalarda chiqish qilish tavsiya etiladi. Ko‘z bilan aloqa o‘rnatish va auditoriyani do‘stona qabul qilish ham hayajonni kamaytiradi. Doimiy mashq va tajriba orqali talaba o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida speaking ko‘nikmasini rivojlantirish jarayonida uchraydigan muammolar psixologik, metodik va amaliy omillar bilan bog‘liq. Ushbu muammolarni to‘g‘ri yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va muntazam mashg‘ulotlar orqali bartaraf etish mumkin. Talabaning faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi oshgani sari uning nutqi ham sezilarli darajada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Harmer, J. How to Teach English. Longman, 2007.
2. Brown, H. D. Teaching by Principles. Pearson Education, 2001.
3. Richards, J. Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press, 2006.
4. Ur, P. A Course in Language Teaching. Cambridge University Press, 1996.